

Anais da I Mostra Nacional de Pesquisa e Extensão

2021

ISBN 978-65-995353-0-7

Digitalizado com CamScanner

**Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)**

Anais I mostra nacional de pesquisa e extensão
[livro eletrônico] : I MONAPEX / organização
Geísa de Moraes Santana , Antônio Lucas Farias
da Silva , Nágila Silva Alves. -- 1. ed. --
José de Freitas, PI : Instituto Produzir, 2021.
PDF

ISBN 978-65-995353-0-7

1. Educação superior 2. Extensão universitária 3.
Pesquisa científica I. Santana, Geísa de Moraes. II.
Silva, Antônio Lucas Farias da. III. Alves, Nágila
Silva.

21-70033

CDD-378

Índices para catálogo sistemático:

1. Educação superior 378

Aline Grazielle Benitez - Bibliotecária - CRB-1/3129

**ALFABETIZAÇÃO EM SAÚDE PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA
DOS PACIENTES DIABÉTICOS**

Kaline Oliveira de Sousa¹; Maria Taís da Silva Santos²; Maria Fernanda Bandeira da Silva³; Ana Yasmim Gomes de Lima⁴; Gabrielle Oliveira de Sousa⁵; Bruna Araújo de Sá⁶.

^{1,2,3,4} Graduanda em Enfermagem pela Universidade Federal de Campina Grande-UFCG/CFP, Cajazeiras, Paraíba, Brasil.

⁵ Graduanda em Licenciatura em Letras pelo Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia da Paraíba-IFPB, Sousa, Paraíba, Brasil.

⁶ Enfermeira pela Universidade Federal de Campina Grande-UFCG/CFP, Cajazeiras, Paraíba, Brasil.

Área Temática: Ciências da Saúde

E-mail do autor para correspondência: kaline.academico@gmail.com

INTRODUÇÃO: A Diabetes Mellitus (DM) se caracteriza por ser uma doença crônica que representa um grande agravante de saúde pública em escala mundial e, quando não tratada apropriadamente, pode implicar em outras cronicidades, como cegueira, retinopatia, amputações, doença renal em fase terminal, entre outras. Deste modo, destaca-se que a alfabetização em saúde tem se revelado como importante estratégia na redução dos efeitos adversos da DM, pois permite que os sujeitos compreendam melhor a patologia, considerando as capacidades em relação aos fatores cognitivos e sociais, possibilitando a acessibilidade, entendimento e manuseio do conhecimento. **OBJETIVO:** Analisar, na literatura científica, como a alfabetização em saúde contribui para a melhoria da qualidade de vida dos pacientes diabéticos. **MATERIAIS E MÉTODOS:** Trata-se de uma revisão integrativa, com abordagem descritiva-exploratória, efetuada na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) nas bases de dados BDNF, LILACS e MEDLINE, com o emprego dos descritores “Assistência à Saúde”, “Diabetes Mellitus”, “Letramento em Saúde” e “Qualidade da Assistência à Saúde”, associados ao operador booleano *AND*. Nesse sentido, aplicou-se como critérios de inclusão estudos dispostos na íntegra, nos idiomas português, inglês e espanhol, no intervalo de tempo de 2016 a 2020. E excluiu-se os duplicados e os que não apresentavam sintonia com o objetivo deste trabalho. Assim, obteve-se 152 estudos, os quais reduziu-se para 70, e findada a leitura na íntegra dos que foram pré-selecionados, elegeu-se 3 para compor a amostra. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** Evidenciou-se que altos níveis de alfabetização em saúde influenciam positivamente no autocuidado e na qualidade de vida, sendo satisfatórios principalmente no que tange às doenças crônicas. Desta forma, favorece a adesão dos portadores de DM ao tratamento medicamentoso e à mudança de estilo de vida, propiciando e preservando a saúde ao auxiliar

no controle dos índices glicêmicos, bem como viabiliza uma assistência qualificada, haja vista que estimula o pensamento crítico dos pacientes e, conseqüentemente, concede a estes uma melhor compreensão acerca das informações em saúde, a exemplo de prescrições e rótulos das medicações, e de exames, incitando a autonomia. Outrossim, demonstrou-se que a alfabetização limitada, neste contexto, pode estar associada com a baixa renda e pouco escolaridade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS: Com base nisso, é notável que é fundamental investir na formação da literacia funcional dos indivíduos com DM, para que estes possam atuar como atores sociais, de modo eficaz, nas decisões diante do processo de cuidado, e assim minimizar as repercussões negativas no bem-estar e na qualidade de vida deste público.

Palavras-chaves: Assistência à Saúde; Diabetes Mellitus; Letramento em Saúde; Qualidade da Assistência à Saúde.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

LEE, E. H.; LEE, Y. W.; MOON, S. H. A Structural Equation Model Linking Health Literacy to Self-efficacy, Self-care Activities, and Health-related Quality of Life in Patients with Type 2 Diabetes. **Asian Nursing Research**, v. 10, n. 1, p: 82-7. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1976131716000153>. Acesso em: 02 mai. 2021.

SOUSA, A. M. D., *et al.* Development of a health literacy instrument related to diabetic foot. **Escola Anna Nery Revista de Enfermagem**, v. 23, n.3, e20180332, 2019. Disponível em: <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-1012100>. Acesso em: 04 mai. 2021.

TEFERA, Y. G., *et al.* Diabetic health literacy and its association with glycemic control among adult patients with type 2 diabetes mellitus attending the outpatient clinic of a university hospital in Ethiopia. **PLoS ONE**, v. 15, n. 4: e0231291, 2020. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7141656/>. Acesso em: 02 mai. 2021.

ZUERCHER, E., *et al.* Health literacy and quality of care of patients with diabetes: A cross-sectional analysis. **Primary Care Diabetes**, v. 11, n. 3, 2017, p. 233-240. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1751991817300268>. Acesso em: 02 mai. 2021.